

“TIQXMMI” MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETINING
QARSHI IRRIGATSIYA VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI

“FAN, INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

II Qism

SMART
AGRICULTURE

QARSHI 2023

TASHKILY QO‘MITA

1.	Muqimov Z.M.	Rais, “TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti direktori, i.f.n., dotsent
2.	Quvvatov D.A.	Rais o‘rinbosari, O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, t.f.f.d.
3.	Ravshanov H.A.	Rais o‘rinbosari, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, t.f.f.d., dotsent
4.	Pirimov O.J.	Rais o‘rinbosari, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha direktor birinchi o‘rinbosari, t.f.f.d., dotsent
A‘zolar		
5.	Bozorov Q.Ch.	Ishlar boshqarmasi boshlig‘i
6.	Abdiev A.A.	O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i, t.f.n., dotsent
7.	Qiyomov D.X.	Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i
8.	Qodirov U.I.	“Chorvachilik va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti dekani, t.f.f.d., dotsent
9.	Qurbonov A.I.	“Gidromelioratsiya” fakulteti dekani, t.f.f.d.
10.	Nurillaev R.Ya.	“Agrotexnologiyalar” kafedrası mudiri, q/x.f.n.
11.	Muqimov B.R.	“Umumtexnik fanlar” kafedrası mudiri, p.f.f.d.
12.	Hazratqulova Sh.U.	“Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrası mudiri, q/x.f.f.d., dotsent
13.	Temirova Ch.X.	“Gumanitar fanlar” kafedrası mudiri, t.f.f.d., dotsent
14.	Raximov X.	“Matematika va jismoniy tarbiya” kafedrası mudiri, p.f.f.d.
15.	Xudoynazarov O‘.A.	“Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrası mudiri
16.	Suyunov A.Sh.	“Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalari” kafedrası mudiri
17.	Urinov J.Ch.	“Yer resurslarini boshqarish” kafedrası mudiri
18.	Safarov F.S.	“Geodeziya va geoinformatika” kafedrası mudiri
19.	Eshdavlatov A.E.	“Umumtexnik fanlar” kafedrası t.f.f.d.
20.	Abduazimov A.M.	“Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrası mudiri, q/x.f.f.d., dotsent
21.	Imomov Sh.B.	“Umumtexnik fanlar” kafedrası t.f.f.d.
22.	Eshmurodov M.N.	Kasaba uyushmasi raisi

**“TIQXMMI” milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti, 2023**

olishlari, bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish jarayonlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi ta‘lim jarayonida talaba-yoshlarning erkin fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga erishishini ta‘minlashi kerak. Shu sababli bo‘lajak informatika o‘qituvchilari oldiga muhim vazifa – o‘z-o‘zini idrok etish salohiyati, yangi intellektual darajaga ega bo‘lgan mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish asosiy vazifalardan biri sifatida vazifasi qilib qo‘yilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va elektron manbalar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Axborot texnologiyalari sohasida ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni it-industriya bilan integratsiya qilish” chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 06.10.2020 yildagi PQ-4851-son qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni:-T., 2020 yil 23 sentabr/<https://lex.uz/doc/5013007>.

3. Aripov M. Informatika va informasion texnologiyalar Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik. - Toshkent, 2005 y. – 37 b.

4. G‘ulomov S.S. va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik /Akademik S.S. G‘ulomovning umumiy tahriri ostida - Toshkent: «Sharq», 2000 y. – 128 b.

5. Nurmuxamad Duisenov. AKT va Internet texnologiyalaridan foydalanishni o‘rganish. Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2021 y. – 24 b.

6. I.Aldjanova “O‘quv portfoliosi – bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish vositasi sifatida” Pedagogik ta‘lim jurnali, 2012 yil 4-son, 54-56 b.

7. J.H.Mamanov, Sh.B.Boboxonov. “Umumta‘lim maktablarida informatika fanini o‘qitishda innovatsion uslublardan foydalanishni samarali natijalari” Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy yondashuv: muammo va echimlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari 2023-yil, 30-may. – 420-423 b.

8. Toshkent shahar xalq ta‘limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi sayti - www.giu.uz

OLIY TA‘LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODLARI

Mingyasharova Sevara Abdulla qizi
Termiz muhandislik-texnologiya instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Har bir o‘sib kelayotgan yosh avladni etuk mutaxassis bo‘lib etishishlarida ta‘lim jarayonini to‘g‘ri tashkil etish va tizimlashtirish muhim

ahamiyatga ega. Ta’lim muassalaridagi yangicha ta’lim texnologiyalari va interfaol metodlari ta’lim oluvchilarni ma’naviy etuk va ruhan sog’lom bo’lishlari uchun xizmat qiladi. Shuning uchun ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilg‘or mexanizmlari va texnologiyalari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Malaka, kompetensiya, nazariya, metodika, tahlil, ta’lim, texnologiya.

Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimini yangi bosqichga ko‘tarish, ta’lim sifatini ilg‘or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, keng ko‘lamda amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. Ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, milliy va xalqaro mehnat bozori talablari darajasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo‘shuvchi, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash hamda sohaga ilg‘or ta’lim texnologiyalarini joriy qilish orqali ta’lim sohasini yanada takomillashtirish borasida tizimli tadbirlar belgilab berildi [1.25]

Hozirgi vaqtda mutaxassislarda kasbiy kompetensiyani shakllantirishda o‘qitish texnologiyasiga katta e’tibor berilmoqda. Oliy ta’lim muassasalarining professor o‘qituvchilar tarkibi tomonidan ishlab chiqilayotgan va foydalanilayotgan o‘qitish texnologiyalari bo‘lajak mutaxassis kasbiy kompetensiyasining qaror topishi va tarbiyalash ta’lim tizimining tarkibiy qismi bo‘lib, kasbni egallashning kasbiy ahamiyatli ba’zasini dastlabki yaratishga, kasbiy faoliyatni yuqori darajada amalga oshirish uchun nazariy, amaliy va motivatsiyali tayyorgarlikning va qodirlikning sekin-asta shakllanishiga yordam beradi.

Kasbiy kompetensiya tuzilishi va mazmuni ikki asosiy tarkibiy qismdan iborat. Kasbiy kompetensiya – bu bilim, mahorat va tajriba uzviyligi bo‘lib, loyihalash mutaxassis faoliyatini ro‘yobga chiqaruvchi omil hisoblanadi.

Bugungi kunda ta’lim tizimi anchagina qiyinchilik tug‘dirayotgan, tadqiqotchilar tomonidan turlicha hal etilayotgan masala bilan to‘qnashib turibdi, bu kompetensiya tushunchasining mazmuni va uning chegaralari, uning tarkibiga kirgan qismlarining hajmi masalasidir. Yuqoridagi fikrlardan kompetensiyaning uch asosiy guruhi ajratib ko‘rsatiladi:

1. O‘z-o‘ziga, shaxs sifatida, hayot faoliyati sub’ekti sifatida munosabatda bo‘ladigan kompetensiyalar.

2. Insonning boshqa odamlar bilan o‘zaro munosabatlariga taalluqli kompetensiyalar.

3. Insonning barcha turdagi va shakldagi faoliyatiga taalluqli kompetensiyalar
Shunday qilib, ta’limga kompetensiya asosida yondashuv ta’lim natijalarining yangi turlarini yuzaga keltiradi.

Shaxsning o‘z kasbiy faoliyatini bajarishi uchun quyidagi shaxsiy sifatlar zarur: ijodkorlik, texnik fikr yuritish, o‘z kuchiga ishonish, o‘z kasb mahoratini

tinmay oshirib borish, jarayonlarni emotsional-qat’iylik bilan boshqara bilish, kompetensiya yuzaga chiqishi natijalari. Shunday qilib, mutaxassis kasbiy kompetensiyasining mohiyati, mazmuni va tuzilishini aniqlar ekanmiz, kasb ta’limi o’qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini o’rganishning asoslariga ega bo’lamiz. Lekin mutaxassisning kasbiy kompetentligini shakllanishida psixologik-pedagogik shart-sharoitlar ham muhim ahamiyatga egadir.[2.43]

Muhandislarning kasbiy kompetensiyasini shakllanishi uning jamiyatdagi o’rni, ish faoliyatidagi majburiyati va vazifalariga hamda individual qobiliyatlariga bog’liq bo’ladi. Muhandisning ijodiy individualligi uning individual xususiyatlari (fikrlashning ilmiy tarkib topganligi, ishga ijodiy yondashishi, o’z imkoniyatlarini ro’yobga chiqarishga intilishi va boshqalar)ning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Bo’lajak muhandislarning ijodiy individualligini rivojlantirish va takomillashtirishning psixologik-pedagogik shartsharoitlari qarama-qarshiligini his qilish, ularning echimini topish uchun esa o’ziga xoslik va maqsadga muvofiqlik kabi kasbiy xislatlarning tarkib topishida namoyon bo’ladi.

Zamonaviy ijodkor mutaxassis faoliyatning reproduktiv (esda qolgan narsani tasvirlamoq) usuli va ijodkorlikdan birini tanlashda nafaqat o’zligini, balki hayotiy maqsadlarini ham ro’yobga chiqaradi. U o’zini sifat jihatidan o’zgartiradi, psixologik to’siqlarni engadi, kasbiy ahamiyatli sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini qidiradi, o’z pedagogik konsepsiyasini ishlab chiqadi. Umuman olganda, muhandisning kasbiy faoliyati uchun, birinchidan, innovatsion yo’naltirilganlik, ikkinchidan, o’z ishiga ijodkorona yondoshuv, individuallik kabi xususiyatlari juda muhimdir. Ijodkor muhandis o’z-o’zini takomillashtirmay turib, individuallikni rivojlantirmay, kasbiy kompetentligini shakllantirmasdan kasbiy faoliyatda yuqori mavqega erishish mumkin emasligini to’g’ri anglab etadi. Shu sababli ham kasbiy zarurat bo’lgan sifatlarni hayotiy maqsad sifatida rivojlantirmay turib, yangi texnologiyalarni egallashi mumkin emas. Aynan ushbu ikki yo’nalishni muhandisning ijodiy individualligining ko’rsatkichi sifatida qabul qilish mumkin. Bo’lajak muhandisning uslubi - bu shaxs tomonidan o’z individual-ligini kasbiy faoliyat shart-sharoitlarini uyg’unlashtirish tizimi, shaxs ijodkorligining manbai va ijodiy faoliyat natijasi ko’rinishida o’zligini namoyon qilish vositasidir.[3.112]

Muhandisning individualligida psixologik hamda shaxsiy jihatni ajratib ko’rsatish mumkin. Ularning muhandislik faoliyati umumiy va kasbiy qobiliyatlarning, shuningdek, kasbiy motivasiyaning namoyon bo’lish darajasi bilan belgilanadi. Etarli darajada rivojlangan qobiliyatlar, maqsadlar, ehtiyojlar doirasi qanchalik keng bo’lsa, mutaxassisning kasbiy mahorat darajasi shunchalik yuqori bo’ladi.

Muhandislarning kasbiy faoliyatida rivojlanishni ta’minlovchi asosiy ziddiyat inson qobiliyatlari hamda muhandislik faoliyat talablari o’rtasidagi tafovut bilan belgilanadi. Muhandislik jarayonda yuzaga keluvchi ziddiyatlarni har bir mutaxassis o’z imkoniyatlari va qobiliyatlari darajasida hal qiladi. Bu faoliyat muhandisning individual uslubini belgilab beradi.

Psixologik - pedagogik adabiyotlarda, ko’pgina pedagog olimlarning ilmiy ishlarida «kompetensiya» degan tushuncha keyingi paytlarda keng qo’llanilmoqda.

Ta’lim tizimiga kompetensiyali yondashuv xorijiy adabiyotlarda o‘tgan asrning 60 yillarida shakllana boshlagan edi.[3.135]

«Kompetensiya» – tushunchasi esa, shaxsning doimo o‘z o‘ziga boruvchi tasnifi bo‘lib, real hayotiy vaziyatlarda yuzaga kelgan muammolarni echish qobiliyati, o‘z bilimi, o‘quv va hayotiy tajribalari, qadriyatlarini va qiziqishlarini unga safarbar etish imkoniyatlari hisoblanadi. «Kompetensiya» atamasi ta’lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib keldi. Bu tushuncha noan’anaviy vaziyatlarda yoki kutilmagan hollarda o‘zini qanday tutish, muloqotga kirishish, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutish, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, hamisha rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda qanday harakat qilishi kerakligi to‘g‘risida nazariy bilimlar zarurligini ko‘rsatadi.[4.56]

G‘arb mamlakatlarida shakllangan an’anaga muvofiq mutaxassisning kasbiy malakasi uning kompetensiyasi, ta’lim tizimi esa – bilim, ko‘nikma va malakalar darajasi bilan o‘lchanadi.

Xorijiy mamlakatlarda an’anaga muvofiq ishchining bilim va malakalarining o‘ziga xos-xususiyati hisoblangan mutaxassislik (malakaviy) standartlari ishlab chiqiladi. Ushbu standart natijaningina (nimaga erishilishi kerak) qayd etadi.

Kompetensiya insonning o‘z egallagan bilimlarini tinmasdan boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, bugungi kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o‘z amaliy faoliyatida qo‘llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo‘lgan mutaxassis muammolarni echishda o‘zi o‘zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo‘lgan metodlarni tanlab olib qo‘llashi, to‘g‘ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko‘z bilan qarashi kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

Nazariy manbalar mazmuni bilan tanishish, ta’lim muassasalari faoliyatini o‘rganish va dalillarni tahlil etish kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy kompetentligini shakllantirishda bir qator qarama - qarshiliklar mavjudligini ko‘rsatdi, xususan:

- oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisining etuk mutaxassis ma’lumoti darajasi bilan Davlat ta’lim standartining modernizatsiyalashgan mazmuni va hajmiga qo‘yilayotgan me’yoriy talablar hamda uning shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish darajasi o‘rtasida;

- oliy ta’lim muassasalarida muhandislarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayonida qo‘llanilayotgan an’anaviy hamda innovatsion metodlar o‘rtasida;

- muhandis shaxsi va uning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan oliy ta’lim muassasalari faoliyati bilan muhandislarni bo‘lajak muhandis sifatida tayyorlash jarayonini rivojlantirish mexanizmi hamda qonuniyatlari o‘rtasida;

- pedagogik turkum fanlarning muhandislarning shaxsiy hamda kasbiy kompetensiyasini shakllantirish borasida umumkasbiy va mutaxassislik fanlari bilan integratsiyalash imkoniyatlaridan etarlicha foydalanilmayotganligi o‘rtasida;

- ilmiy-texnik taraqqiyot, yangilanib borayotgan jamiyatning mahoratli

pedagog shaxsiga nisbatan ortib boruvchi talablari bilan muhandislar kasbiy kompetensiyasini shakllantirish asosiy qismining o‘z-o‘zini rivojlantirib borish sharoitida faoliyat yuritishga tayyor emasliklari o‘rtasidagi ziddiyatlar kabilarni ko‘rsatish mumkin.[5.45]

Bu kabi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish yo‘llaridan biri bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, ta‘lim muassasalarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta‘minlash uchun zarur pedagogik shartsharoitlarni yaratish, muhandislarni tayyorlash mazmuni va tuzilmasini modernizatsiyalash, psixologik-pedagogik sharoitlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali mutaxassis kompetensiyasini shakllantirishning asosiy maqsadini belgilaydi.[5.73]

Ta‘lim jarayonini takomillashtirishning muhim omili ta‘lim tizimida mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini yuqori darajada shakllantirilishi bilan uzviy bog‘liq. SHu sababli, zamonaviy ta‘lim texnologiyalari imkoniyatlaridan hamda yaratilayotgan o‘quv uslubiy majmualardan unumli foydalanish negizida muhandislarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayonining nazariy hamda amaliy asoslarini yaratish dolzarb vazifalardan biri ekanligini belgilaydi.

Shu munosabat bilan muhandislarni oliy ta‘lim muassasasida tayyorlash davridan talab qilinadigan kasbiy kompetensiya darajasini ta‘minlaydigan yangicha yondashuvlarni ilmiy asoslash dolzarb vazifa bo‘lib kelmoqda.[6.27]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mutaxassislarni kasbiy jihatdan tayyorlash borasida xorijiy mamlakatlarda amalda bo‘lgan ta‘lim mazmunini bevosita o‘rganishi shuni ko‘rsatdiki, G‘arb mamlakatlarida asosiy o‘rinni mutaxassisning kompetentlik malaka darajasi egallaydi. Respublikamizning milliy ta‘lim tizimi mohiyatiga ko‘ra ta‘lim mazmunining minimal talablari bilim, ko‘nikma va malakaga asoslanadi hamda bu bilimlarni talabalar mukammal egallashi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo‘lly olishi bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent: “O‘zbekiston”, 2020-y.-25b
2. G‘ulomov X.R. Raimov. va boshqalar. “Ta‘lim-tarbiya sifati va qirralari”. T; «Fan va texnologiyalar». 2004-y.-43b
3. Muslimov N.A. “Kasbiy ta‘lim o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari”: Ped. fanl. dokt. ... diss. T.: 2007y.112-135b
4. Kushvaktov N.X. O‘quvchilarni milliy-ma‘naviyat qadriyatlarini o‘rganish va tayyorlashning pedagogik va kompyuterli asoslari: Ped.fan.nomz. diss. - T.: 2006y. -56b
5. G‘ulomov S.S. Ta‘lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishdagi strategik va ustuvor yo‘nalishlari.-T.:2003y. -45-73b
6. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo‘llari. // Zamonaviy ta‘lim» jurnali, 2014, №10.-27b

7. Mingyasharova S.A. “Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik-psixologik imkoniyatlari”. //“Ta’lim, fan va innovatsiya” jurnali 2022, №4.-100b

8. Internet saytlari

1. www.gov.uz
2. www.uza.uz
3. www.lex.uz
4. www.ziyonet.uz
5. www.edu.uz
6. www.uzedu.uz
7. www.markaz.uz
8. www.i-u.ru
9. www.google.ru

OLIV HARBIY TA’LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O’QITISHNING DOLZARB MASALALARI

**Mirpayazova Saodat Zafarovna,
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
Tillar kafedrasi katta o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy harbiy ta’lim muassasi kursantlariga xorijiy tillarni o‘qitishning dolzarbligi va unda ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan masalalar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy til, tadqiqotlar, xalqaro talablar, davlat talablari, kasbiy ta’lim, ta’lim sifati.

Аннотация. В данной статье раскрывается важность обучения иностранным языкам курсантов высших военных учебных заведений и вопросы, направленные на повышение качества образования.

Ключевые слова: иностранный язык, исследования, международные требования, государственные требования, профессиональное образование, качество образования.

Annotation. This article reveals the importance of teaching foreign languages to cadets of higher military educational establishments and issues aimed at improving the quality of education.

Key words: foreign language, research, international requirements, state requirements, professional education, quality of education.

Prezidentimiz ta’kidlab o‘tganlaridek, hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma’rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda [1].

Darhaqiqat, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga, respublikada

46.	Keldiyorov R.N. Ochilov J.R.	Oliy ta’lim muassasalarida mustaqil ta’limni tashkil etish metodikasi	468
47.	Kubayeva Y.I.	Boshlang’ich sinflarda raqamli texnologiyalarni joriy etishning o’ziga xos xususiyatlari	470
48.	Mahmadaminov M.	Stylistic devices used in literature	474
49.	Mahamajonova M. Abdullayeva G.	Bo’lg’usi o’qituvchilarni madaniyatlararo kompetensiyasini media- matnlar yordamida takomillashtirishning mazmun va mohiyati	481
50.	Mamajonova Sh.K.	“Kognitiv psixoterapiya yo’nalishida ilmiy faoliyat olib borgan psixolog olimlar” mavzusini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish	486
51.	Mamatqulov Sh.N.	O’qitishda pedagogik texnologiyalar va ilm-fan masalalari	489
52.	Maxmonov U.A.	Fanning o’quv-metodik ta’minoti va uning komponentlari	494
53.	Maxmonov U.A.	Kredit-modul tizimi: jahon tajribasi va o’zbekiston	497
54.	Maxsudov P.M.	Bo’lajak professional ta’lim o’qituvchilarida texnologik faoliyatni shakllantirish	506
55.	Mehrochev B.B.	Kredit-modul tizimi va unda mustaqil ta’lim olish metodikasi.	509
56.	Meylikova F.A.	The role of literature in teaching english as a foreign language	512
57.	Meyliyev X.	O’zbekistonda yuridik xizmat faoliyati va uning maqsad va vazifalari	516
58.	Mingyasharova S.A.	O’quv jarayoni - muhandislarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning muhim omili	519
59.	Mingyasharova S.A. Mamanov J.H.	Bo’lajak informatika fani o’qituvchilariga mutaxassislik fanlarini o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish	521
60.	Mingyasharova S.A.	Oliy ta’lim jarayonida bo’lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodlari	524
61.	Mirpayazova S.Z.	Oliy harbiy ta’lim muassasalarida xorijiy tillarni o’qitishning dolzarb masalalari	529
62.	Muhamadiyeva N.Q.	Milliy hunarmandchilikni o’qitishda pedagogik texnologiyalar	532
63.	Мукумова Д. И.	Собственное отношения к самому себе и Социально-педагогическое воспитание	536
64.	Muqimov B.R. Raximov L.B.	Talabalarning didaktik kompetensiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	540
65.	Muqimov B.R.	Mustaqil ish jarayonida talabalarning didaktik kompetensiyasini interfaol ta’lim metodlari asosida takomillashtirishning pedagogik va didaktik shart-sharoitlari	546
66.	Mustafoeva D.A. Mamatalieva M.I.	O’qitishda innovatsion ta’lim jarayonlarini tashkillashtirish.	552
67.	Mustafoeva D.	Pedagogik texnologiyalarning ta’lim jarayonidagi o’rni	555
68.	Nafasov G.A.	Development of logical thinking of future mathematics teachers in a credit-modular setting	559
69.	Nafasova G.B. Pardayeva E.R.	Bo’lajak mutaxassislarni tayyorlashda mustaqil ta’limning ahamiyati	563